

КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАНИЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ И ФЕНОМЕН НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 수능 (SUNEUNG)

Рожибоев Илхомжон

Преподаватель кафедры корейской филологии
Узбекского государственного университета мировых языков

Шарипбаева Одинабону Шомирза кизи

Узбекск

ЯЗЫКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545979>

Annotatsiya Ushbu maqola Janubiy Koreya ta'lim madaniyati va milliy kirish imtihoni 수능 (Suneung) voqeasiga bag'ishlangan. Ilmiy raqobatning tarixiy va madaniy ildizlari, konfutsiylik qadriyatlarining ta'siri, xususiy akademiyalar (hagwon) roli va talabalar ustidagi ijtimoiy-psixologik bosim analiz qilinadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, 수능 imtihoni nafaqat ta'lim, balki koreys jamiyatining ijtimoiy qadriyatlarini ham aks ettiradi.

Kalit so'zlar Ta'lim madaniyati, Suneung, milliy imtihon, akademik raqobat, xususiy akademiyalar.

Аннотация: В статье рассматривается культура образования в Южной Корее и событие национального экзамена 수능 (Suneung). Изучаются исторические и культурные факторы академической конкуренции, влияние конфуцианских ценностей, роль частных академий (hagwon) и социально-психологическое давление на студентов. Работа показывает, как экзамен 수능 отражает не только образовательные, но и социальные ценности корейского общества.

Ключевые слова Культура образования, Suneung, национальный экзамен, академическая конкуренция.

Abstract This article examines the education culture in South Korea and the phenomenon of the national College Scholastic Ability Test (수능, Suneung). It analyzes historical and cultural roots of academic competition, the influence of Confucian values, the role of private academies (hagwon), and the socio-psychological pressure on students. The study highlights how the 수능 exam reflects not only educational but also social values in Korean society.

Key words Education culture, Suneung, national exam, academic competition, private academies.

Образование и грамотность традиционно играет ключевую роль в жизни Южной Кореи, рассматривается не только как средство получения знаний, но и как главный инструмент социального продвижения, повышения статуса и достижения жизненных целей. Высокий социальный престиж, ассоциируемый с успешным обучением, формирует в обществе особую ценностную ориентацию, где академические достижения становятся принципом индивидуального успеха и родительской гордости.

Главным компонентом этой системы является национальный экзамен 수능 (Suneung), или College Scholastic Ability Test. Он проводится один раз в год и представляет собой интенсивное испытание, результаты которого определяют возможность поступления в престижные университеты, включая Сеульский национальный университет, Университет Ёнсе и Университет Корё. Экзамен оказывает влияние не

только на учеников, но и на всю инфраструктуру страны: в день проведения дорожное движение регулируется, рабочий день для многих смещается, а полиция сопровождает учащихся, чтобы избежать риска опозданий.

К тому же, феномен **수능** выходит за пределы образовательной сферы. Он оказывает существенное психологическое давление на студентов, производит высокие семейные и социальные ожидания, а также стимулирует развитие частных академий (hagwon).

Основная цель данной статьи — проанализировать культуру образования в Южной Корее исходя из результатов экзамена **수능**, выявить социальные и психологические аспекты этого явления, проанализировать его преимущества и недостатки. Обследования позволяют уяснить, каким образом экзамен **Suneung** не только определяет академическую путь выпускников, но и отражает более широкие социальные ценности корейского общества, включая культурные приоритеты, экономические реалии и психологические аспекты обучения.

Сеть образовательных учреждений Южной Кореи считается одной из самых конкурентных мире: образовательные достижения считаются важнейшим показателем интеллектуальных и профессиональных способностей человека. Соревнование начинается задолго до поступления в университет - почти половина детей младше шести лет (47,6 %) посещают частные дополнительные образовательные центры («хагвоны»), где готовятся по английскому, математике и другим дисциплинам сверх школьной программы.

После освобождения от японского владычества и особенно после Корейской войны (1950–1953) Южная Корея столкнулась с необходимостью быстрого развития. Поэтому, южнокорейское государство видит образование как стратегический ресурс для национального развития. После Корейской войны оно вкладывало значительные средства в создание широкой образовательной инфраструктуры, что позволило к концу XX века почти полностью устранить неграмотность. К 2005 году примерно 97 % людей в возрасте 25–34 лет имели высшее образование, что считается один из самых высоких показателей среди развитых стран. Как раз в это время появилась заметная и почти массовая социальная мотивация к получению формального образования. Ученый Майкл Сет называет это «образовательной лихорадкой» (education fever) — стремлением не просто учиться, а получить как можно более высокий уровень образования и как можно лучшие результаты.

Экзамен "**수능 (Suneung)**" — это национальный выпускной и вступительный экзамен в Южной Корее, полное название которого - College Scholastic Ability Test (CSAT). Он проводится каждый год в ноябре и считается одним из самых важных феномен в образовательной системе страны. Экзамен длится весь день - с раннего утра до вечера - и содержит несколько блоков. Школьники сдают корейский язык, математику, английский язык (включая аудирование), а также выбирают предметы из социальных наук, естественных наук или профессиональных дисциплин. К тому же, можно сдавать второй иностранный язык или ханмун (классический китайский). Структура и степень

сложности могут немного меняться каждый год, но формат остаётся стандартизированным по всей стране.

На основании изложенного, мы приходим к выводу, что в корейском обществе образование воспринимается не только как процесс передачи знаний, но и как основной механизм социального продвижения, определяющий будущее человека, его общественный статус и уровень жизненных возможностей человека. Главным элементом существующей системы выступает национальный экзамен 수능, который стал символом академических достижений и в то же время отражением социальных ожиданий общества.

Список литературы:

1. Волков, С. В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке. — Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. — 310 с.
2. Seth, M. J. Education in South Korea: From Confucianism to Globalization. — Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. — 245 p.
3. Education in South Korea // Wikipedia: The Free Encyclopedia. — URL: <https://en.wikipedia.org>